

ओ३म

UTTHIN03156/35/1/2012-TC
ISSN No. 2319-8907

गुरुकुल-शोधप्रभा

मूल्याङ्कित त्रैमासिकी शोधपत्रिका

अङ्क २, जुलाई-सितम्बर २०१२

सम्पादक

प्रोफेसर प्रभात कुमार विद्यालंकार

मुख्य सम्पादक

प्रोफेसर सत्यदेव निगमालंकार

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विषयसूची

	श्रद्धासूक्त	ऋग०१०.१५१	
1.	सम्पादकीय	प्रो० प्रभात कुमार विद्यालंकार प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	i-ii
2.	महर्षि दयानन्द सरस्वती का विश्व को अपूर्व योगदान	कर्नल (प्रो०) स्वतन्त्र कुमार	1-4
3.	वेदों में प्रदूषण-समस्या का समाधान	प्रो० ए०के० चोपड़ा	5-14
4.	द्विकर्मक धातुओं में अभिधान की व्यवस्था तथा वेदों में द्विकर्मक धातु	प्रो० भीम सिंह	15-24
5.	महर्षि मनु के मत धर्म-विवेचन	प्रो० प्रभात कुमार विद्यालंकार	25-32
6.	ऋग्वेद में पुनर्जन्म की अवधारणा	प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	33-44
7.	वैदिकवाङ्मयोपवर्णित पाककलाविषयकावधारणा	डॉ० नरेश कुमार	45-60
8.	वैदिकसाहित्य में वर्णित वेशभूषा-सम्बन्धी विश्लेषण	डॉ० मुनीश कुमार	61-68
9.	वेदना का सौन्दर्य	डॉ० अमृता	69-72
10.	सांख्यदर्शन एवं उसके प्रमुख सिद्धान्त	श्रीमती अनीता स्नातिका	73-79
11.	आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य में नारी : चिन्तन.....	डॉ० सुचित्रा मलिक	80-85
12.	रामचरितमानस में निहित वैदिक-मूल्य, नीति तथा आज के सन्दर्भ में प्रासंगिकता	डॉ० संगीता विद्यालंकार	86-90
13.	प्राचीन भारतीय कला में कमल का अंकन	डॉ० रेखा सिंह	91-98
14.	महर्षि पतञ्जलि रचित योगसूत्र में प्राणायाम का स्वरूप एवं शरीर पर उसके प्रभाव	डॉ० आर०के० देसवाल	99-110
15.	पं० इन्द्रविद्या वाचस्पति : पत्रकारिता के क्षेत्र में	डॉ० वीना विश्नाई	111-114
16.	कूर्माचल के विद्वानों की संस्कृत-साहित्य को देन	डॉ० हीराबल्लभ कांठ्यारी	115-123
17.	साहित्य और संगीत का अन्तर्सम्बन्ध	डॉ० गीता जोशी	124-127
18.	बाल कल्याण प्रबन्धन की वैदिक पृष्ठभूमि	डॉ० वागीश पालीवाल	128-134
19.	उपनिषत्सु जीवनदर्शनम्	कु० विदुषा	135-140
20.	मानवाधिकार एवं भारतीय संस्कृति	डॉ० दीपा गुप्ता	141-144
21.	वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में गुरु-शिष्य परम्परा.....	डॉ० मीना मनराल	145-151
22.	विष्णु पुराण के सात अंक	डॉ० शालिमा तबस्सुम	152-157
23.	बौद्धमत में ईश्वरीय धारणा	डॉ० देवी सिंह	158-162

वेदना का सौन्दर्य

डॉ० अमृता^१

मध्याह्न का समय था। महर्षि वाल्मीकि मध्याह्निक सन्ध्या करने के लिए तमसा नदी के तट पर आए। उन्होंने पार्श्व में ही व्याधा के बाणों से क्रौंच के जोड़े में एक को आहत देखा और दूसरे को विरह में छटपटाते हुए। इस करुण दृश्य को देखकर ऋषि का हृदय रोने लगा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इसी हृदयावेग में अनायास अन्तः को शोक श्लोक बन गया—

“मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः।

यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्॥”^१

प्रेम तथा तज्जन्य वेदना की बांसुरी हृदय में एक सा आघात उत्पन्न करती है, क्योंकि हृदय एक है, सब हृदयों में एक ही स्वर बजता रहता है। प्रत्येक स्त्री व पुरुष में कवि, दार्शनिक एवं सन्त होता है। दार्शनिक का चिन्तन कवि की संवेदनशील अनुभूति से तथा कवि की संवेदना में दार्शनिक का गूढ़ चिन्तन जब पूर्णतः अलक्ष्य रूप में मिलता है। तभी दर्शन व कविता सच्चे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। कवि में चिन्तन का होना अनिवार्य है। कवि का प्रेमतत्त्व व दार्शनिक ज्ञान तत्त्व जब मिलते हैं तो उस समय हृदय का अन्तःसौन्दर्य खिल उठता है प्रेम जब गहराई में जाता है तो ज्ञान बन जाता है और ज्ञान हृदय से मिलने पर, प्रेम का रूप धारण कर लेता है।

विरह और मिलन, वेदना और उल्लास, दुःख और सुख मानव जीवन में अन्योन्याश्रित है क्योंकि विरह के बाद मिलन का, दुःख के बाद सुख का, व वेदना के बाद उल्लास का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। सच यह है कि श्रृंगार जब करुणा में डूबता है तभी उसका वास्तविक सौन्दर्य निखर उठता है। करुणा हृदय का प्रधान आहार एवं आधार है।

वहीं रूप के सौन्दर्य को देखकर तो कहीं मधुर शब्द सुनकर प्रत्येक प्राणी उत्सुक हो उठता है। उसके हृदय में किसी अपने से मिलने के लिए (जो बिछुड़ चुका हो) लालसा जन्म उठती है। अपने इष्टजन के विरह में प्राण रो उठते हैं।

वेदना का प्रभाव गम्भीर एवं प्रभावशाली होता है। वेदना के गीतों का स्थाई प्रभाव सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। हमारी वेदना को उभारने वाले दृश्यों का हमारे हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके आघात-प्रत्याघात से स्वयं हमारे भीतर संगीत छिड़ता है और

संगीत वेदना गीत बन जाता है। कवि के हृदय की व्यथा जब पाठक के हृदय में ढलकर अपना नशा लाती है तभी काव्य को सच्चा और पूर्ण रसास्वादन हो पाता है।

भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई के काव्य में जितना भी भावसौन्दर्य उसके मूल में यह आत्मीयता की भावना ही है। मीरा का सम्पूर्ण काव्य प्रियतम के पथ में स्व के अभिसार तथा अभिसार पथ की अनुभूति से भरा पड़ा है। इसीलिए उसमें साधारण जन की हृदय व्यथा प्रतिबिम्बित होती है। मीरा का दुःख अपना होते हुए भी मानव जाति का दुःख है। जब हम उस काव्य को पढ़ते हैं तो अपना हृदय मीरा के हृदय से जुड़ा पाते हैं।

मीरा के काव्य में आन्तरिक वेदना का समावेश अधिक होने के कारण शारीरिक की अपेक्षा मानसिक पक्ष की प्रधानता है। मानसिक कष्टों का वर्णन अनूठा और स्वाभाविक है। इनके काव्य में व्यग्रता एवं विवशता से भरी हुई कहानी दिखाई पड़ती है। वह कह उठती हैं—

“प्रभु जी कहाँ गया नेहड़ा लगाय।

छोड़यो कहाँ बिसवास संगती प्रीतरी बाती जलाय,

विरह समंद में छोड़ गया छो, नेहरी नाव चलाय,

मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, विण रहयाँ न जाए।।”²

मीरा का ‘विश्वास संगती’ ‘नेहड़ो’ लगाकर प्रेम की बत्ती जलाकर स्नेह-नाव चलाकर छोड़ गया है। उसके बिना अब रहा नहीं जाता—

“स्याम बिणा सखि रहया णा जावाँ”³

उसके बिना नींद नहीं आती, विरह सता रहा है व सेज सूनी है—

“रमैया बिन नींद न आवे

पिया बिना मेरी सेज अलूणी, जागत रैण बिहावै।”⁴

“काव्य यदि दूसरे का इतिहास न रहकर वैयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके, तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें सन्देह नहीं। मीरा के हृदय में बैठी हुई नारी और विरहिणी के लिए भावातिरेक सहज प्राप्य था, उनके बाह्य राजरानीपन और आन्तरिक साधना में संयम के लिए पर्याप्त अवकाश था। इसके अतिरिक्त वेदना भी आत्मानुभूत थी अतः उनका— ‘हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जाने कोय’ सुनकर यदि हमारे हृदय का तार-तार उसी ध्वनि को दोहराने लगता है तो रोम-रोम उसी वेदना का स्पर्श कर लेता है।”⁵

“रीतिकालीन कवि घनानन्द विरह निवेदन की क्रिया में मीरा से और आगे बढ़ जाते हैं— “घनानन्द के विरह-निवेदन में एक असमर्थता का निरूपायता प्रेरित आश्रित का अनूठा अनुरोध है जो विवशता से भरी हुई मीरा की बेचैनी से भी कहीं अधिक प्रभावशाली बन जाता है। उनके एक-एक शब्द में किसी बैठते हुए दयनीय हृदय की दर्द भरी आह निकलती जान पड़ती है। घनानन्द अपने विरह निवेदन में वास्तव में अद्वितीय हैं।”⁶

“निश्चय ही विश्व साहित्य में घनानन्द के समान विरह का कवि पाना कठिन है। घनानन्द का एक-एक शब्द विरह के रूप से सराबोर है।”⁷

घनानन्द के प्रेम की पीर आंखों द्वारा तो प्रकट हुई है। साथ ही इनके हृदय की वेदनाभिव्यक्ति के द्वारा ही प्रेमी हृदय की कसक ज्ञात होती है।

“विरहा—रवि सों घट—व्योम तच्यौ
बिजुरी सी खिवैं इकली छतिया।
हिम सागर से दृग मेघ भरे,
उघरे बरसै तिदन औ रतियाँ।।”⁸

घनानन्द की प्रेमिका सुजान का रूप सौन्दर्य अनूठा था। उसकी स्मृति में निमग्न होकर उनकी आँखें तथा उनका मन तो सदैव बेचैन बना रहता है किन्तु उसकी इससे भी बुरी गति उसके क्रियाकलापों का स्मरण करने से हो जाती है।

वेदना के सौन्दर्य—भाव से हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने में महादेवी वर्मा का अभूतपूर्व योगदान रहा है। वेदनाभाव तो उनकी कविता का धर्म बन गया है। महादेवी का असीम आकांक्षित है व ससीम अनुभूत है। उनकी कविता में वेदना का स्वर अधिक प्रबल है। ज्यों—ज्यों वे मिलन की आकांक्षित अनुभूति की ओर बढ़ती हैं उनका हृदय सुख—दुख के सामंजस्य का अनुभव करने लगता है।

दुख की व्यापकता और उसकी प्रतीति उसी व्यक्ति की अधिक होती है जो निरन्तर दुःख में पड़ा रहता है। महादेवी के काव्य में दुःख की व्यापकता है और उन्हें इसकी प्रतीति होती है। अतः वे निरन्तर दुःखी बनी रहती है। यह सच है कि कवि को तदनुकूल अनुभूति नहीं होती तो उसके काव्य में सच्चाई नहीं आती। वह कहती है— “आनन्द में मनुष्य जब चंचल होता है, तब भी गाता है और व्यथा से जब हृदय भारी हो जाता है तब भी गाता है क्योंकि एक हर्ष को बाहर फँलाकर जीवन को सन्तुलन देता है और दूसरा उसकी निःस्तब्धता में संवेदना की लहर उठाकर जीवन को गतिरुद्ध होने से बचाता है।”⁹

महादेवी को तो जन्म वेदना में व आवास करुणा में मिला, तभी तो उनके लाज के बोल भी न फूटे थे और संकोचवश प्रियतम को देख भी नहीं पाई थी कि प्रीतम ने पीड़ा प्रदान कर दी—

“इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का
साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का।”¹⁰

मनुष्य अकेलेपन को बहुत लम्बे समय तक सहन नहीं कर पाता, वह दुःख का अनुभव करने लगता है। तभी तो कवयित्री अपने प्राणों का दीप जलाकर खुशी का पर्व दीपावली मनाती है—

“अपने इस सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली
प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली”¹¹

महादेवी का जीवन प्रिय ने दुःख से भर दिया है जिस जीवन में पहले मिठास थी उसमें सिर्फ वेदना ही वेदना है—

“मेरी मदिरा मधु वाली, तुमने सारी दुलका दी।
भर दी पीड़ा से हँसकर, मेरे जीवन की प्याली।।

इस मीठी-सी पीड़ा में, डूबा जीवन का प्याला
उसमें लिपटी उतराती, मेरे आँसू की माला।¹²

जब दुःख चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो वह दृढशक्ति प्रदान करता है। दुःखी मनुष्य का दुःख दूसरों के दुःख को देखकर घट जाता है। जय शंकर प्रसाद ने 'आँसू' में जब देखा कि वही दुःखी नहीं है, उनके चारों ओर मानव जाति पीड़ा से कराह रही है तब वह अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों के दुःख दर्द में अपनी सहानुभूति प्रकट करने लगे और प्रकृति से भी प्रार्थना करने लगे कि संसार के दुःख को कम करने में सहायक बनो। वे अपनी वेदना से भी कहते हैं— तू अपनी उलझनों को सुलझाने में व्यग्र न हो— अपने अभावों में न जल। तुम्हारे चारों ओर जो हाहाकार मचा हुआ है उसे भी अनुभव कर। संसार के सभी प्राणियों के दुःख में आँसू बहाओ—

“सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में।
बरसो प्रभात हिम-कन-सा आँसू इस विश्व सदन में।।”¹³

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. वाल्मीकि रामायण, सर्ग-2, श्लोक - 15
प्रकाशन- चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान संस्करण- 2009
2. मीराबाई की पदावली, पृष्ठ संख्या - 64
सम्पादक- परशुराम चतुर्वेदी
प्रकाशन- हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग- 1993
3. वही, पद संख्या - 69
4. वही, पद संख्या - 74
5. महादेवी साहित्य- चतुर्थ खण्ड, शीर्षक, गीतिकाव्य, पृष्ठ संख्या - 434, सम्पादक-
निर्मला जैन
6. मीराबाई की पदावली, सम्पादक- परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ संख्या - 72
7. मीरा की प्रेम साधना, पृष्ठ संख्या - 167
लेखक- भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' तृतीय संस्करण
8. घनानन्द कवित्त- पृष्ठ - 141, सम्पादक- विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
9. महादेवी साहित्य, चतुर्थ खण्ड, पृष्ठ 443, सम्पादक- निर्मला जैन
10. महादेवी साहित्य, खण्ड- एक, पृष्ठ 38 सम्पादक- निर्मला जैन, वाणी प्रकाशन
11. वही
12. महादेवी साहित्य, खण्ड- दो, शीर्षक - आँसू की माला, पृष्ठ संख्या - 104
13. आँसू- अन्तिम छन्द, जयशंकर प्रसाद